

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ

Хажиев Бахтиёр Душабаевич

Руководитель департамента академической деятельности и регистратора

E-mail: b.khajiye@tsue.uz

Тургунов Достон Тургунович

докторант Ташкентского государственного экономического университета

E-mail: d.turgunov@tsue.uz

АННОТАЦИЯ

Статья рассматривает развитие темпа в инновационной деятельности. Ключевые факторы, препятствующие инновационной деятельности. Рассматривание механизм в инновационной экономике. Применение новых реформ в устойчивости этой отрасли. Обеспечение занятости населения. Инновационная среда. Планирование для минимизации рисков. Основные критерии при развитии инновационной экономики. Увеличение стоимости научных разработок и исследований. Создание благоприятных условий для устойчивости в этой отрасли. Переквалифцирование сотрудников в инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, процессы, функции, ресурсы, потенциал, субъекты

THE CORRECT SEQUENCE OF IMPROVING THE FINANCING MECHANISM FOR STARTUP PROJECTS

ABSTRACT

The article considers the development of the pace in innovation activity. Key factors hindering innovation. Considering the mechanism in the innovation economy. Application of new reforms in the sustainability of this industry. Ensuring employment of the population. Innovative environment. Planning to minimize risks. The main criteria for the development of an innovative economy. Increasing the cost of scientific research and development. Creating favorable conditions for sustainability in this industry. Retraining of employees in innovation activities.

Key words: innovation activity, processes, functions, resources, potential, subjects

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы инновационного развития являются одной из актуальных и современных проблем. В настоящее время можно не привлекать различные новые технологии или Най-хаос в создании ценности для потребителей. По данным Boston Consulting Group, около 90% руководителей компаний признают инновации ключевым фактором стратегического развития. Важность инноваций подчеркивалась многими учеными и практиками. Их роль растет день ото дня.

В целом, сейчас инновационная деятельность становится основным направлением развития. Инновации стали важным фактором не только для отдельных предприятий, фирм, но и для всей экономики.

В современных условиях требуется составлять долгосрочные перспективные планы, такие как эффективное использование интенсивных факторов в улучшении показателей экономического роста, учет инновационных процессов, повышение конкурентоспособности профессиональных фирм и предприятий, повышение ключевых макроэкономических показателей, повышение уровня жизни населения.

В то же время инновационную экономику следует рассматривать как большой механизм, который взаимосвязан и постоянно взаимодействует друг с другом (крупные и малые организации, технопарки, научно-исследовательские институты, лаборатории, университеты и т.

Создание инновационной экономики требует новой перспективы. Это инновационное экономическое видение должно концентрировать все инновации в себе, а также охватывать все общество.

МЕТОДОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Инновационная экономика при формировании взглядов общества порождает новые взгляды [5] на инновации, основанные на факторах интеллектуальности научно-практической инновационной деятельности субъектов, научно-техническом росте, научно-технологических, производственных факторах.

Если мы изучаем инновации по категориям в исследовании современных инновационных экономических проблем, то при изучении инновационных экономических проблем с точки зрения современной науки существует практика изучения инноваций по двум категориям:

С одной стороны, существует практика применения таких чистых категорий, как "инновационный процесс", "инновационная деятельность", "инновационная среда", "Инновационный проект", "Инновационная программа".

С другой стороны, также было отмечено, что использовались такие понятия, как "рынок инновационных продуктов", "инновационные ресурсы",

"инновационный потенциал", "инновационное ядро", "инновационное мышление", "инновационное образование", "инновационная компетентность". Исходя из вышеизложенных моментов, следует отметить два основных направления в исследовании инновационной экономики – практическое и теоретическое.

Закон Республики Узбекистан. Принят Законодательным собранием 7 апреля 2020 года, одобрен Сенатом 19 июня 2020 года. "Об инновационной деятельности" № 630. Б.Твис управление научно-техническими инновациями. Ред. К.Ф.Пузиня. –М.: Экономика, 1989 г. -271 С. Открытие или новое – процесс приобретения экономической значимости идеи. 152 стр. Понятие инновационной деятельности и ее признаки. О.Е.Вестник университета имени Кутафиной. 2015 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Инновации в экономике признаются многими учеными за их сложную структурную форму [1] и наличие строгих последовательностей в процессе реализации. Правильная инновационная политика играет важную роль в создании прочной основы для формирования и модернизации национальных конкурентных характеристик в достижении мирового научно-технического уровня. Инновационная деятельность (ИФ) в настоящее время стала одним из основных условий роста экономики страны при создании конкурентоспособных продуктов и услуг.

Функции инновационной деятельности на разных этапах экономики: планирование, стимулирование и управление. Исходной функцией является планирование, которое включает в себя разработку стратегии развития [3], расчеты имеющихся ресурсов или вероятного спроса. Представляет собой определение инвестиций, необходимых в первую очередь для достижения цели. Планирование инновационной деятельности способствует минимизации рисков в поставках, предотвращению перерасхода инновационной продукции и финансового дефицита.

Он выполняет несколько важных функций. Эти функции выполняют как управленческие (процесс, связанный со сравнением и проверкой плана и результатов), так и организационные и мотивационные задачи. В дополнение к ним:

- цели и соглашения;
- прогнозирование;
- регулирование деятельности всех участников инновационной деятельности;

- устранение проблем и препятствий, возникших в процессе реализации плана;
- создание базы управления.

Рис 1. Влияние основных факторов в инновационной деятельности

Источник: Алёхина Е.И. Особенности осуществления инновационной деятельности в кризисной среде // Беларусь-2030: государство, бизнес, наука, образование: материалы VI международной научной конференции. Минск: БГУ, 2019. С. 280-281.

ОБСУЖДЕНИЯ

Однако у них есть особая особенность разработки, зависящая друг от друга. Одним из внешних факторов, влияющих на инновационную экономику, является увеличение стоимости научных разработок и исследований.

Но все эти формальности начинают просматриваться одна за другой после того, как созданы начальные условия [4] для развития инновационной экономики.

Из них мы можем включить следующие:

- институционализм – (из институтов) - существование формальных и неформальных правил. Это приводит к тому, что инновационная деятельность превращается в инновационную экономику;
- структурализм - наличие достаточной структурной вовлеченности на рынке инновационной деятельности и нововведений;
- наличие конкуренции за новую технику и технологии, качество выпускаемой продукции (такая конкуренция является главным условием инновационной экономики);

- ресурсы - наличие научных, технологических и инновационных ресурсов, которые развивают достаточный инновационный потенциал для продвижения и организации инновационного процесса;

- мотивирующий - приносит и поощряет инновации в хозяйствующих субъектах [2], потребителях и экономике в целом.

Основываясь на человеческом капитале (здоровье, труд, интеллектуальный, минеральный и духовный капитал), природных ресурсах и производственном капитале, которые являются основными элементами инновационной экономики, в инновационной экономике можно выделить следующие критерии:

Рис 2. Разработка инвестиционных проектов с общей стоимостью

Источник: <https://lex.uz/docs/6102464>

- уровень инноваций в структуре производственных сил;
- степень духовной интеллектуализации в общих производственных отношениях;
- уровень инновационных структур в экономике;
- уровень технологического развития в инновационной экономике;
- уровень профессиональных навыков персонала;
- ориентация на решение ресурсных и экологических проблем.

ВЫВОД

Особое внимание следует уделить, в частности, экономико-технологическим факторам. В этом случае необходимо учитывать появляющиеся технологии, финансовый резерв и соответствующую материально-техническую базу, производственные мощности в экономической и социальной инфраструктуре. Принимая во внимание эти факторы, их альтернативное использование влияет на инновационную деятельность организации. Если мы увидим обратную ситуацию, то такие факторы, как отсутствие источников финансирования инноваций, нехватка производства и отсутствие производственных мощностей, могут замедлить и даже приостановить инновационный процесс.

Также важно учитывать, что необходимо уметь правильно оценивать инновационные технологии, требующие длительного периода времени, насколько выгодно или убыточно их внедрять на практике при больших затратах. Рыночные факторы могут оказывать иное воздействие, чем если бы у производителя продукта была монополия или конкурент. Кроме того, это также влияет на наличие валового спроса по отношению к инновационному продукту. Крупные предприниматели с крупным бизнесом должны быть основным источником в развитии инноваций. Инновации, внедряемые в крупном бизнесе, должны приносить синергетический эффект с проделанной работой. Тот факт, что предприниматели, которые в настоящее время занимаются крупным бизнесом, не используют в полной мере свои инновационные возможности, заставляет их упускать преимущество в конкуренции. Судя по ситуации, учитывая, что любое научное исследование покажет свой эффект через 3-5 лет, количество людей, подверженных такому риску, будет сокращено.

Следовательно, невозможно достичь экономической эффективности на инновационной основе без государственной поддержки, льгот в национальных предпринимательских структурах. Изменения в нормативных правовых актах также снижают темпы инновационного развития. Таким образом, принятие Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и «дорожной карты» по ее реализации в 2020-2022 годах создает прежде всего правовую базу для перехода на цифровую экономику. Документ включает такие приоритетные направления, как развитие цифровой инфраструктуры, электронного правительства, национального рынка цифровых технологий, образования и повышения квалификации в сфере информационных технологий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2013.168 с.
4. Кавасаки, Г. Стартап по Кавасаки: Проверенные методы начала любого дела: пер. с англ. – 3-е изд / Г.Кавасаки. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 331 с
3. Appelo, Ju. Startup, scaleup, screwup / Ju. Appelo. –Wiley, 2019. – 240 p.
4. Wise, S., Feid, B. Startup opportunities: Know When to Quit Your Day Job, 2nded. / S.Wise, B.Feid. – John Wiley & Sons, 2017 – 208

ВЕБ САЙТЫ

5. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19650>